

ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL ABROR” DOSTONIDA “ILM” LEKSIK BIRLIGINING LINGVOPOETIK TAHLILI

Madiyor Fatilloev

Alfraganus universiteti o‘qituvchisi

madiyorfatilloev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvopoetika haqida qisqacha ma’lumot berilib, Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostonida uchragan “ilm” so‘zi tahlil qilindi. Bu so‘z dostonida hech qanday qo‘shimchalarsiz o‘n ikki marta uchraganligi va har bir holatning matndagi badiiy ma’nosi, shuningdek grammatik roli aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, “Hayrat ul-abror” lingvopoetika, kitobah, tashbeh, tazod, mudof ilayhi, alfoil, maf’ul bihi, maf’ul fihi, muftada.

Abstract: This article provides a brief overview of linguopoetics and analyzes the word “ilm” found in the poem “Hayrat ul-abror” by Alisher Navoi. It has been found that, this word appears twelve times in the text without any suffixes, and the literal meaning and grammatical role of each case in the text is determined.

Keywords: Alisher Navoi, "Hayrat ul-abror" linguopoetics, kitabah, tashbeh, tazod, mudaaf ilayh, alfaail, maful bihi, maful fihi, muftadah.

Аннотация: В этой статье дается краткий обзор лингвопоэтики и анализируется слово «ilm», найденное в поэме “Хайрат уль-аброр” Алишера Навои. Это слово появляется в произведении двенадцать раз. Буквальное значение и грамматическая роль слово в тексте был определён.

Ключевые слова: Алишер Навои, лингвопоэтика “Хайрат уль-аброр”, китабат, ташбих, тазод, мудаф илайхи, алфаил, мафъул бихи, мафъул фихи, муфтада.

Buyuk mutafakkir, shoir va davlat arbobi Alisher Navoiy hayoti davomida turkiy, fors va arab tillarida o‘zidan o‘lmas badiiy va ilmiy meros qoldirdi. Shulardan eng yirigi bu - adibning birinchilardan bo‘lib turkiy tilda bitgan “Xamsa” dostonidir. Ushbu maqolada “Xamsa”ning birinchi dostoni bo‘lmish “Hayratul abror” dostonida ko‘p uchraydigan asl arabiy ilm so‘zi lingvopoetik jihatdan tahlilga tortildi.

“Lingvopoetika – filologiya bo‘limlaridan biri hisoblanib, mazkur yo‘nalishda so‘zlar, uslubiy bo‘yoqdor til konstruksiyalari doirasida matnda qo‘llanilish vazifasi

va aniq g'oyaviy-badiiy mazmuni ifodalash, shuningdek estetik effektini hosil qilishdagi til birliklarining qiyosiy ahamiyatini o'rganiladi.”⁹

42/0 Ilm sipehrining baland axtarligida kim, jahl tunini yoritmoq uchun, “ayn”i quyoshdin va “lam”i oydin va “mim”i kunduzdin nishona aytur. Va jahl shomi tiyra manzurligida kim, g'aflat chohini zalolat kechasida zohir qilib, bu kechada shaxovatdin fasona aytur. Va olimning bavujudi falokat quyoshidek sarbalandligi va johilning bavujudi ganj u mol turfag' aro nozandligi.

Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonida ilm xususida to'xtalar ekan, uning jahl ya'ni nodonlik tunini yoritmoq uchun, علم so'zining عi quyoshdin, لi oydan va مi kunduzdan olinganini aytib, uni jaholatni yoritguvchi nurga qiyoslaydi.

Yuqorida “ilm” so'zi sipehr so'ziga nisbattan mudof ilayhi bo'lib kelmoqda. Ilm so'zi kelib chiqishi jihatdan arabiy so'z. Sipehr(osmon) so'zi esa, forsha so'z. Shunday bo'lsada, so'zlar orasidagi izofiy bog'lanish o'zbek tili(o'sha paytdagi turkiy til)ga xos. Butun boshli jumlada “ilm” so'zi asosiy rol o'ynaydi va bu tekstda biz saj, kitobat va tashbeh shery san'atlaridan foydalanilganini ko'rishimiz mumkin. “Ilm” so'zidagi har uchchala harf tashbehga olingan.

42/24 Zulm durur ushbu ki bir notavon,

Ilm tilab shahridin o'lgay ravon

Ushbu baytda Navoiy ilm talabida kishining o'z yurtidan o'zga yurtlarga safar qilishini zulmga qiyoslayapti. Ya'ni bu ish o'ta mashaqqatligini ta'kidlayapti.

Baytda ilm so'zi to'ldiruvchi(مفعول به) silatida kelmoqda. So'z o'z asl ma'nosida qo'llanilgan.

42/97 Ilm ilakim johga mayl aylabon,

Bahr suyini xayg'a tufayl aylabon.

Mazkur baytda Navoiy kimda kim ilm bilan mansabni ko'zlasa, dengiz suvini xayga solgandek bo'libdi, deydi. Ya'ni olim kishi o'z ilmi bilan dunyo ko'zlamasligi kerakligini uqtiradi.

Baytda “ilm” so'zi to'ldiruvchi(مفعول فيه) ma'nosida kelyapti. So'zning o'zidan keyingi so'zlarga grammatik bog'lanishi Navoiy davri o'zbek tiliga xos.

42/54 Ko'ngli bo'lub maskani ma'vayi ilm,

Qatra kabi paykari daryoyi ilm.

Yuqoridagi baytda shoir, ko'ngli ilm maskani bo'lgan insonning bir qatra suvdek kichik jussasi ilm daryosiday bo'lib ketishiga ishora qilmoqda. Baytda tashbeh san'ati qo'llanilgan.

⁹ Липгарт А. А. Основы лингвопоэтики – М.: 1999 – С.18-19

Baytning har ikkala misrasida “ilm” so‘zi ishlatilgan va har ikkala holatda ham “ilm” so‘zi grammatik jihatdan mudof ilayhi(مضاف اليه)vazifasida kelmoqda. Grammatik bog‘lanish bu yerda fors tiliga xos.

42/56 Ko‘ngli uyin ilm etibon bir jahon,
Qatrada ul navki daryoyi nihon.

Mazkur baytda Navoiy ilm tolibining ko‘nglini bir qatra suvda bir daryoni yashirgan jahonga o‘xshatadi. Bu yerda ham ilm ulug‘langan va tashbeh san’atidan foydalanilganligini ko‘rishimiz mumkin.

“Ilm” so‘zi birinchi misrada ishlatilgan va bu so‘z ega(الفاعل) vazifasida kelyapti. So‘zning misrada ishlatilishi Navoiy davri o‘zbek tili xususiyatiga xos.

42/99 Dunki topib ilm rayosat uchun
Xil’at etib hulla najosat uchun.

Yuqoridaga misralarda shoir ilmni mansab va rayosat, ya’ni boshqaruv uchun o‘rgangan insonni barcha najosat uchun kiyinib ziynatlangan misoli bo‘lib qolishini aytib, pand nasihat qilmoqda.

Ushbu baytning birinchi misrasida ilm so‘zi ishlatilgan bo‘lib, uning gapdagi vazifasi vositasiz to‘ldiruvchi(مفعول به) bo‘lib kelmoqda. Baytda tashbeh qo‘llanilgan va bu orqali pand nasihat qilinmoqda.

43/03 So‘rg‘ali ul chunki qadam qo‘ymadi,
Ilm shukuhi muni ham qo‘ymadi.

Baytda Alisher Navoiy zamonasining mashhur olimi Imom Faxr Roziy Xorazm diyoriga kelgani holda, Xorazmshoh uni ko‘rgani kelmagani tafsilotini bayon qilmoqda.

“Ilm” so‘zi ikkinchi misrada kelmoqda va o‘zidan keyingi so‘zga mudof ilayhi(مضاف اليه)vazifasida bog‘lanib kelmoqda.

43/15Yo‘q sanga sultonlik ila sud ko‘p,
Lek manga ilm ila behbud ko‘p.

Yuqoridagi baytda shoir Imom Roziyning Xorazmshoh oxiratda biz qay holda bo‘lamiz, degan savoliga javobini keltiradi. Baytdan Senda sultonlik ila sud, ya’ni javobgarlik bo‘lsa, manda ilm ila salomatlik bo‘lur, degan ma’no anglashiladi.

“Ilm” so‘zi ikkinchi misrada kelib, to‘ldiruvchi(مفعول فيه) vazifasini o‘tamoqda. Baytda tazod, qarshilantirish san’atidan foydalanilgan.

54/79 Yuz ming esa jahl u xato xirmoni,
Mash’alayi ilm kul aylab ani.

Ushbu baytda Navoiy, jaholat va xatolar qanchalik ko‘p bo‘lmasin, ilm mash’alasi uni yakson qilishini ta’kidlayapti.

Bayt maqtasida shoir “ilm” so‘zini mash’ala so‘ziga forsiy usulda izofa shaklida bog‘layapti. Ilm so‘zi maqtada mudof ilayhi(مضاف اليه) vazifasida kelmoqda.

43/16 Ilm, Navoiy sanga mas’ud bil,
Emdi ki ilm oldi, amal aylagil.

Yuqoridagi baytda shoir, o‘ziga xitob qilgan holda, ilm olish uning uchun maqsadligi va albatta unga amal qilishi kerakligini aytib o‘tmoqda.

Matlada ilm so‘zi ega(المبتدأ) vazifasida kelmoqda. Butun baytda ilm va uning amaliga da’vat bor.

Xulosa qilib aytganda, mazkur bahsda Alisher Navoiyning eng mashhur asarlaridan bo‘lgan “Hayrat ul-abror” dostonidagi eng ko‘p qo‘llanilgan arabiy so‘zlardan biri – “ILM” so‘zi hech qanday qo‘shimchalarsiz asl holatda o‘n ikki marotaba ishlatilganligi aniqlandi va ularning har biri lingvopoetik jihatdan tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhammad Rizobek Xoksor. “Alisher Navoiy asarlari lug‘ati”. T.: 2017
2. Alisher Navoiy. “Xamsa”. T. 2018
3. Manzar Abdulxayr. “Navoiy asarlarining izohli lug‘ati”. T.: 2018
4. Kuronbekov A. “Xamsa ummonidan qatralar”. T.: 2018
5. Kuronbekov A va b. Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” konkordansi. T.: 2012
6. Липгарт А А. Основы лингвопозетики – М.: 1999